

Vol. III
No. 9
Mayo - Agosto
2025

MSC. Elizabeth Palomares Contreras
Instituto Universitario Cuauhnáhuac
México
palomarliz67@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-6017-0737>

Cómo citar este texto:

Palomares Contreras, E. (2025). Hacia una Educación sin límites: la Pedagogía del Ser como puente multidisciplinario. Revista Holón. Vol. III, No. 9. Mayo - Agosto. 2025. Pp. 88-99. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 20 de mayo 2025

Aceptado: 18 de junio 2025

Publicado: Mayo - Agosto de 2025

Indexada y catalogado por:

HACIA UNA EDUCACIÓN SIN LÍMITES: LA PEDAGOGÍA DEL SER COMO PUENTE MULTIDISCIPLINARIO

MSC. Elizabeth Palomares Contreras
Instituto Universitario Cuauhnáhuac
México
<https://orcid.org/0009-0008-6017-0737>
palomarliz67@gmail.com

RESUMEN

La etapa temprana es un momento maravilloso porque todo es nuevo, exploran y desean todo en el mundo que los rodea, por lo que el proceso de aprendizaje debe incluir cuerpo, emoción, mente y entorno. Este artículo enfoca la importancia de demoler las paredes disciplinarias que compartimentan el conocimiento en el aula y restringen el cuestionamiento natural que los niños realizan. Desde la Neurodidáctica y la Pedagogía del Ser, se propone una visión transdisciplinaria e inclusiva, que toma la diversidad, el vínculo emocional y la cultura como los fundamentos primordiales del aprendizaje significativo. Concluyendo, proponemos que una propuesta educativa basada en las abejas como recurso transversal también promueve la plasticidad cerebral, las inteligencias múltiples, el Diseño Universal para el Aprendizaje y las neuronas espejo y provoca un aprendizaje más global ajustado a la realidad.

Palabras clave: Pedagogía, aprendizaje, didáctica, inclusión, educación preescolar.

TOWARDS AN EDUCATION WITHOUT LIMITS: THE PEDAGOGY OF BEING AS A MULTIDISCIPLINARY BRIDGE

Abstract

Early childhood is a wonderful time because everything is new; children explore and desire everything in the world around them. Therefore, the learning process must include body, emotion, mind, and environment. This article focuses on the importance of breaking down the disciplinary walls that compartmentalize knowledge in the classroom and restrict children's natural questioning. From Neurodidactics and the Pedagogy of Being, we propose a transdisciplinary and inclusive vision that considers diversity, emotional connection, and culture as the primary foundations of meaningful learning. In conclusion, we propose that an educational approach based on bees as a cross-curricular resource also promotes brain plasticity, multiple intelligences, Universal Design for Learning, and mirror neurons, and fosters a more global learning experience tailored to reality.

Keywords: Pedagogy, learning, didactics, inclusion, preschool education.

RUMO A UMA EDUCAÇÃO SEM LIMITES: A PEDAGOGIA DO SER COMO UMA PONTE MULTIDISCIPLINAR

Resumo

A primeira infância é uma época maravilhosa porque tudo é novo; as crianças exploram e desejam tudo no mundo ao seu redor. Portanto, o processo de aprendizagem deve incluir corpo, emoção, mente e ambiente. Este artigo enfoca a importância de romper os muros disciplinares que compartimentam o conhecimento em sala de aula e restringem o questionamento natural das crianças. A partir da Neurodidática e da Pedagogia do Ser, propomos uma visão transdisciplinar e inclusiva que considera a diversidade, a conexão emocional e a cultura como os fundamentos primordiais da aprendizagem significativa. Concluindo, propomos que uma abordagem educacional baseada em abelhas como recurso transcurricular também promove a plasticidade cerebral, as inteligências múltiplas, o Design Universal para a Aprendizagem e os neurônios-espelho, além de fomentar uma experiência de aprendizagem mais global e adaptada à realidade.

Palavras-chave: Pedagogia, aprendizagem, didática, inclusão, educação pré-escolar.

VERS UNE ÉDUCATION SANS LIMITES : LA PÉDAGOGIE DE L'ÊTRE COMME PONT MULTIDISCIPLINAIRE

Résumé

La petite enfance est une période merveilleuse car tout est nouveau ; les enfants explorent et désirent tout ce qui les entoure. Par conséquent, le processus d'apprentissage doit inclure le corps, les émotions, l'esprit et l'environnement. Cet article met l'accent sur l'importance de briser les cloisons disciplinaires qui cloisonnent les connaissances en classe et limitent le questionnement naturel des enfants. À partir de la neurodidactique et de la pédagogie de l'être, nous proposons une vision transdisciplinaire et inclusive qui considère la diversité, le lien émotionnel et la culture comme les fondements fondamentaux d'un apprentissage significatif. En conclusion, nous avançons qu'une approche pédagogique basée sur les abeilles comme ressource transversale favorise également la plasticité cérébrale, les intelligences multiples, la conception universelle de l'apprentissage et les neurones miroirs, et favorise une expérience d'apprentissage plus globale et adaptée à la réalité.

Mots clés : Pédagogie, apprentissage, didactique, inclusion, éducation préscolaire.

INTRODUCCIÓN

Los primeros años de vida son mágicos, con grandes experiencias, días de asombro, curiosidad, indagación y descubrimiento para aprender sobre todo lo que les rodea de manera maravillosa. La vida cotidiana de un niño está llena de preguntas desde las más simples: ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué vuelan los aviones? ¿De dónde vienen los gusanos? Hasta cosas más complicadas: ¿Cómo se forman los arcoíris? ¿Dónde está el espacio? ¿Qué pasa cuando llueve? En cualquier caso, sin embargo, vale la pena preguntarse por qué insistimos en enseñar a los niños a ver su mundo segregado, fragmentado al considerar las áreas de desarrollo aislada

como pasar de una página diferente a otra, en la que cada una tiene arte, ciencia, matemáticas o lenguaje, cuando la vida misma es una solo cuento o libro entretejido en cada página con diferentes colores llenos de experiencias, emociones y aprendizaje. Desde la Diversidad del Conocimiento y la Pedagogía del Ser, este artículo presenta un deber: impedir las divisiones disciplinarias que actualmente interfieren en la adquisición de conocimiento en nuestras aulas de manera significativa. Estos obstáculos no solo bloquean la curiosidad natural de los niños y niñas, sino que también limitan sus posibilidades de: explorar, imaginar, crear, investigar, sentir y aprender desde su propia personalidad y espontaneidad. Aprender debería ser un ejercicio en el que se pueda integrar el cuerpo, la emoción, el pensamiento y el mundo de cada niño.

DESARROLLO DEL TEMA

Proposición

La Pedagogía del Ser surge como un paradigma pedagógico holístico que pretende vencer esta fragmentación del conocimiento y de manera genuina responder a las necesidades que tiene el ser humano de manera integradora. Reconoce esta propuesta que no puede reducirse el conocimiento solo a la memorización de contenidos aislados, sino a reconocer que el aprendizaje se construye desde la vivencia, la interacción del contexto, la emoción y la curiosidad. Desde este enfoque se orienta a favorecer el desarrollo integral a través de una visión total, transdisciplinaria y emocionalmente conectada del aprendizaje con experiencias significativas, del contexto, de sus pares de las relaciones afectivas y de los intereses de cada alumno.

Es conveniente tener en cuenta que el aprendizaje es un vínculo de conexión entre el sujeto y su entorno, las relaciones sociales, los apegos afectivos y la cultura. Es sorprendente apreciar y valorar de qué manera colaboran las metodologías activas del aprendizaje, estimulando la plasticidad cerebral que nace de lo común, del juego, de las relaciones sociales (Bueno, 2017). Por el contrario, Paulo Freire destaca que la enseñanza es necesaria desde el entorno vital ya que es una pedagogía crítica, dialógica y humanista que coincide con los principios que la Neurodidáctica actual, logrando en el aprendizaje emociones, conexión y significado dando sentido al SER de cada estudiante (Freire, 1970; Mora, 2013). Un marco educativo complementario es el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), que informa la construcción de contextos personalizados en respuesta a diferentes modos de acción, representación y acciones (CAST, 2018; Meyer, Rose y Gordon, 2014).

Argumentos para la discusión

En el presente ensayo se despliegan los argumentos del título “Hacia una educación sin límites: la Pedagogía del SER como puente multidisciplinario” enfocado en la neurodidáctica, con la intención de generar un aprendizaje en educación inicial y preescolar que ofrezca de manera más efectiva estimular la plasticidad cerebral a través de diversas actividades en donde se considere, la emoción, la curiosidad y el contexto significativo (Mora, 2020; Bueno, 2017).

Por ende, es necesario pensar en el conocimiento en términos de enlace entre lo que el sujeto hace de manera conectada con su entorno, con las conexiones emocionales, la cultura, y las relaciones sociales en las

que se integra para interactuar y vivir colectivamente. Esta elección está rodeada de métodos activos, que logran motivaciones cognitivas que fomentan la plasticidad cerebral, como anteriormente se mencionó, generando con ello nuevas conexiones neuronales a través de propuestas didáctico-educativas que promueven experiencias emocionantes, lúdicas y de cultura. Bueno (2017) confirma que los entornos enriquecidos comienzan con el contexto familiar, social y educativo. Así, en la práctica educativa se facilita el máximo logro del individuo y del grupo, es decir, desarrollan habilidades, actitudes, destrezas y capacidades.

Esta es una forma de diseñar estrategias neurodidácticas centradas en emocionar, resolver, conectar con la vida real para inducir el aprendizaje con sentido (Morin, 1999). Además de crear entornos de aprendizaje dinámicos, reconociendo la diversidad de nuestros escolares valorando, considerando y respetando la experiencia y el bagaje cognitivo para impulsar a través de una intervención adecuada y concientizada el interés y necesidad de aprender con contenidos reales y cercanos.

En ese mismo orden de ideas, El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) también es otra estrategia neurodidáctica para aprender de múltiples formas, de representación, de acción y de expresión puesto que el DUA busca ambientes inclusivos que reconocen los diferentes estilos de aprendizaje en los alumnos (CAST, 2018; Meyer, Rose y Gordon, 2014).

En la misma línea, al reconocer la diversidad en el aula y la importancia de cuidar los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de cada estudiante, esto se refleja en múltiples contextos culturales y sociales en los que están inmersos. Esto indica, desde la neurodidáctica la forma en que el cerebro aprende y se modifica, proporcionando herramientas valiosas para desarrollar prácticas pedagógicas más inclusivas. Basándose en los avances de las neurociencias, el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), reconoce que existen múltiples formas en que los alumnos aprenden y, por lo tanto, nos invita a conocer tres principios fundamentales: múltiples medios de representación (esquemas, imágenes, videos, lenguaje de señas, materiales manipulativos), múltiples medios de acción-expresión (escritura, hablar, mapas mentales, dramatizaciones) y compromiso para mantener el interés de los alumnos. Es decir, la importancia de la autonomía en aprender a aprender, donde los estudiantes se comprometen con la diferencias y semejanzas con los otros compañeros, con desafíos y estrategias de acuerdo al contexto y diversidad. (Boot, et. Al., 2020).

Así mismo mostrar en los estudiantes el compromiso con la creación de entornos emocionalmente seguros, motivados por las variadas posibilidades de aplicación de múltiples inteligencias, a través de espacios sensoriales, de exploración y descubrimiento que fomenten la participación de todos los estudiantes es un verdadero gozo apreciarlo y sentirlo en el salón de clases. (CAST, 2018). Por ello, es fundamental crear actividades ricas y variadas que promuevan el pensamiento crítico, las interacciones dialógicas considerando la participación de todo el grupo.

Por su parte la contextualización y la transversalidad en el desarrollo de proyectos interdisciplinarios apoyados en intereses de los infantes, como es el caso de las abejas, las arañas, las mariposas y cualquier

insecto, situación o curiosidad permite una conexión entre las áreas del conocimiento como lo indica la Nueva Escuela Mexicana (NEM) en los campos formativos de:

1. Lenguajes
2. Saberes y pensamiento científico
3. Ética, naturaleza y sociedad
4. De lo humano a lo comunitario

Integrando estos campos para desarrollar actividades transversales y multidisciplinarias, con un aprendizaje situado y por descubrimiento Díaz Barriga (2003). En relación con este tema que atrae de manera especial a los infantes "*Las Abejas*"; la Inteligencia Artificial, la teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner postula que el desarrollo humano está entrelazado con las oportunidades entre los niños y sus entornos, incluidos los entornos digitales. La inteligencia artificial se sitúa en el versátil panorama de la educación actual al ayudar a abrir nuevas rutas de acceso e intervención al aprendizaje. De manera similar, el modelo ecológico de Urie Bronfenbrenner reconoce que el desarrollo se moldea por un proceso continuo personal con múltiples ambientes, incluidos los digitales (Bronfenbrenner y Morris, 2006).

Con lo anteriormente descrito, se hace más fácil abordar el tema de proyectos que adoptan una perspectiva interdisciplinaria, entrelazando matemáticas, arte, lenguaje, historia, cultura, tecnología, ciencia y ecología en la promoción de una imaginación contextual, con creatividad y un aprendizaje para la vida. Desde esta perspectiva, las *Abejas* se presentan como un recurso pedagógico, que tiene la capacidad de estimular el sistema neural, a través de las experiencias de aprendizaje que desencadenan la plasticidad del cerebro y el funcionamiento de las neuronas espejo, mediante situaciones didácticas basadas en la problematización, que contribuyen a crear entornos que actúa en beneficio de la observación activa, la empatía y la construcción personal y colectiva del conocimiento.

Dicho de otro modo, se destaca los proyectos de las abejas, las arañas, las mariposas, las libélulas entre otros insectos de interés. Se aplica desde el enfoque didáctico educativo, relacionados con la Biodiversidad y la Neuroeducación. Insectos que cautivan por sus colores y particularidades al estar presente en todos lados y espacios en el medio ambiente de los pequeños.

Para profundizar en esta visión a través de la situación didáctica sobre los diferentes insectos, animales, plantas, cualquier tema en el que los alumnos estén interesados es un punto de partida para problematizar, analizar, reflexionar. En este ejemplo, respecto al tema de las Abejas, puede diseñarse un planteamiento al observar una abeja en un microscopio generando curiosidad e interés y al mismo tiempo ayudar a los niños a analizar su propio conocimiento y nuevas realidades que adquiere, iniciando con preguntas generadoras del tema a investigar: ¿Qué pasaría si las abejas desaparecieran? ¿Qué rol juegan las abejas en nuestro entorno? ¿Por qué nos pican las abejas? ¿Qué aportan las abejas en nuestro medio ambiente? ¿Qué sabemos de ellas?

De estas preguntas surgen indagaciones interesantes para los niños en donde todos los actores educativos forman parte de este proceso de aprendizaje. Por otro lado, el tema se aprovecha para considerar la diversidad

e inclusión en el ámbito educativo, tal como lo hacen las abejas al estar compartiendo tareas, dando valor a la diversidad como un pilar pedagógico en temas que son un pretexto para abordarse desde el interés y la motivación de los alumnos. Tal como afirman Gómez López (2018); y Booth, et. al. (2020), educar para la inclusión implica convertir el ambiente escolar en espacios flexibles, humanos y accesibles.

Con base en las aportaciones de Gómez López (2018), destaca que las prácticas inclusivas en la educación infantil deben partir del principio de reconocer la diversidad como valor, construyendo propuestas flexibles sensibles a las peculiaridades de cada sujeto. Mientras tanto, Coll. (2013), sugiere que el aprendizaje significativo ocurre cuando los contenidos de la escuela están relacionados con la vida e intereses del alumno. El uso de estos temas fomenta el tipo de relación entre áreas de conocimiento en un entorno que es contextualizado, transversal y situacional. Contrastando en el campo de acción la autogestión y la diferencia metodológica, como pilares de la neurodidáctica que amplían la plasticidad cerebral y la motivación intrínseca.

Es necesario pensar en el aprendizaje autónomo y la inclusividad por diseño, en espacios cuidados que sean seguros y multisensoriales, en los que todos los miembros de la comunidad participan, considerando múltiples formas de implicación y de expresión por parte de los alumnos (Booth, et. al., 2020; Elizondo, 2021).

Como señala Elizondo (2021), la inclusión comienza cuando dejamos de preguntar "¿quién se adapta?" y comenzamos a transformar la escuela para todos de una manera más amplia, más centrada para que pueda nuestra infancia aprender a pensar críticamente, asumir autonomía, independencia y al mismo tiempo inferir con sus ideas y la singularidad de la edad. Apoyarse en la variedad de metodologías es un tema fundamental para identificar las necesidades individuales y colectivas, promoviendo con ello: la plasticidad cerebral, la activación de las neuronas espejo y el desarrollo integral de los alumnos.

Es en este sentido, las situaciones didácticas y de problematización se convierten en una estrategia esencial para promover el pensamiento crítico, la creatividad y el aprendizaje interdisciplinario. El docente debe ser provocador al desarrollar actividades de investigación, trabajos prácticos, debates, preguntas generadoras de contextos en los que habitan los pequeños creando, reflexiones metacognitivas que favorecen los procesos educativos, así mismo, la inteligencia artificial se integra en este camino de aprendizaje desde otros lugares virtuales.

Es relevante destacar que, en este desarrollo de situaciones didácticas, considerar la neuroeducación y las emociones constituyen un aprendizaje que requiere la participación emocional del estudiante, en donde adquiera la regulación emocional sostenido y acompañado. De ahí la importancia de mencionar las neuronas espejo y la conexión afectiva, ya que, potencializan la empatía, la cooperación y la construcción del conocimiento (Rizzolatti y Sinigaglia, 2006).

En esta dirección, el proyecto escolar que aquí se presenta como un recurso metodológico de gran valor para obtener la participación activa de todos los integrantes educativos: docentes, padres de familia, alumnos y comunidad, merece una mención para enfatizar a la neuroeducación que desea mantener una línea educativa basada en la reflexión sobre la enseñanza, proponiendo estrategias pedagógicas basadas en la emoción y

comprensión de cómo opera el aprendizaje y el psiquismo. Este enfoque puede ser muy útil y destacado para cubrir la necesidad de generar climas educativos más inclusivos, centrado en la persona, en el Ser, ya que solo lo que el alumno vincula desde la conexión, las emociones y el sentido, se puede apropiarse y aprender (Mora, 2013; 2020).

La enseñanza no solo es transmisión de contenidos, sino se trata de revitalizar la experiencia humana conectada con la riqueza que se vive en el aula y en la comunidad (Elizondo, 2021), sentir esa emoción y sorpresa, incluso del docente, de la institución y de los padres de familia además de los alumnos es asombroso para la participación y logros colectivos. Este cambio pedagógico es relevante desde la educación infantil y preescolar en el uso de estrategias neurodidácticas y la dirección de metodologías inclusivas que se han convertido, en un acto indiscutible para promover un aprendizaje significativo que contemple la diversidad del desarrollo infantil en sus diferentes ritmos e intereses (Pérez y López, 2020).

De esta manera, el aula se convierte en un espacio esencial, al respetar la variedad de formas de ser, aprender y gestionar la aprobación de emociones en un entorno valioso y necesario en la educación. De acuerdo con Bisquerra (2015), las emociones son de vital importancia, ya que son la base de la pedagogía que promueve el desarrollo socio-afectivo y el conocimiento. En este sentido, y al proporcionar experiencias basadas en cómo funciona el cerebro, el poder de las emociones, los estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples (Gardner, 2011), el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) (Cast, 2018) y la neuroplasticidad (Mora 2020); genera un aprendizaje más significativo, atractivo y efectivo. Estas propuestas contribuyen positivamente a la atención, al sentido de interés real, la motivación intrínseca y una comprensión más relevante y significativa de los contenidos en lo cotidiano, en lo que van adaptando a su vida y a su aprendizaje escolar, cuidado desde el propósito del docente al establecer una relación y una cercanía con los alumnos y con la realidad e intereses (Elizondo, 2021).

Desde este principio integrador, los proyectos científicos que he presenciado llevan información, sentimientos, asombro, investigación, descubrimiento y argumentos para ser potentes herramientas educativas, empoderando de información, creatividad, seguridad y conocimiento en los infantes.

En este sentido, cabe considerar que, en la práctica, el proyecto de las abejas representa un modelo integrador que abarca los campos formativos de la Nueva Escuela Mexicana (SEP, 2022) y, al mismo tiempo, favorece el desarrollo del lenguaje, el pensamiento científico, la conciencia ecológica y las habilidades socioemocionales de una manera activa y participativa. Sin embargo, cualquier insecto, animal o tema de interés, es el maestro que le da forma a la secuencia didáctica para que sea interesante para el aprendizaje de los alumnos, es esa perspectiva y ese camino que nutre, alimenta y suma en la vida de nuestros pequeños.

A continuación, se presenta una síntesis de experiencias que conforman un proyecto contextualizado en el marco del programa de Educación Preescolar en México.

- **Lenguajes**

Durante la infancia, el lenguaje es mucho más que una comunicación: es una estructura de pensamiento, una estructura de creación, una relación y una estructura de creación de significado. Tomando las abejas como tema central de actividad, los niños pueden participar en la creación de historias, cuentos, actuación, creación de poemas, canciones y descripciones, que permiten la expresión, dando voz con sus explicaciones, por ejemplo, ¿Cómo es una colmena?, ¿Cómo se comunican las abejas?, ¿Cuál es el ciclo de vida de una abeja? Así, se desarrolla el vocabulario, se profundiza la comprensión lectora y la capacidad de representación simbólica, se desarrolla la creatividad desde el juego, las emociones y lo personal. Esto implica activar las siguientes funciones cognitivas: el Diseño Universal para el Aprendizaje, teniendo en cuenta el interés, estilo de aprendizaje de cada niño, nivel de desarrollo, proporcionando diversos medios de participación, representación y expresión, que pueden ir desde narrativas orales, dramatizaciones, lenguaje escrito, hasta tecnología, haciendo del aprendizaje en el aula un espacio inclusivo. El aprendizaje promueve una educación accesible, efectiva para todos.

- **Saberes y Pensamiento Científico**

Desde un enfoque neurodidáctico, este campo formativo nos da pauta para: contar panales, explorar formas geométricas como el hexágono, presente en la colmena, o realizar actividades como agrupar, quitar, repartir abejas en la colmena, medir perímetros y contornos. Es una forma de promover el pensamiento lógico-matemático desde lo concreto con materiales reales o sustituyendo algunos con materiales didácticos. Estas experiencias hacen una contribución significativa a la comprensión del número, los numerales, el espacio, la forma. Además, desde el mismo campo, los niños exploran el vuelo de las abejas, la organización social y la polinización de las abejas a través de videos y aplicaciones interactivas.

- **Ética, naturaleza y sociedades**

Conocer e incluir a los niños apreciando la biodiversidad, conocerán y descubrirán la importancia de las abejas en el entorno humanizado y propondrán acciones para tener un mundo mejor para ellas y para la vida humana. Es indispensable promover que los niños comprendan sus interconexiones con otros seres y provoquen una conciencia ecológica activa y comprometida al pensar en las plantas que necesitamos tener en casa para que haya abejas, así como en la escuela. En este orden de ideas, es interesante relacionar la organización de las colmenas con la sociedad humana, cómo el trabajo en equipo, el respeto, las jerarquías y la unión son vitales para sobrevivir, algo que los niños sin duda experimentan en su entorno de vida. Finalmente, comparar las relaciones humanas, porque la unidad, la armonía y la organización de los grupos humanos son extremadamente significativas para convivir y trascender. Otras actividades como las artísticas al crear colmenas con arcilla, dibujo libre, arteterapia o explorar la danza de las abejas, permite que el cerebro sea más flexible, mantienen la atención sostenida y expresan emociones, creatividad e imaginación haciendo que el pensamiento sea más divergente.

Cuando los niños tienen la oportunidad de dialogar o reflexionar sobre lo que están aprendiendo acerca de las abejas y su papel en el equilibrio del planeta, no solo crecen en comprensión, sino también en conciencia

de sí mismos. Tales prácticas, que incluyen a los miembros de la familia y la comunidad que se visita, fomentan la empatía, la toma de perspectiva y la conexión con el medio ambiente, rasgos clave en el desarrollo de ciudadanos éticos.

- **De lo humano y la comunitario**

Ser es la esencia de la conducta. Está en nuestra esencia atrevernos, confiar y valorar lo que nos rodea. A través del tema de las abejas, los niños desarrollan una visión más consciente de la vida como comunidad, entendiendo cómo cada uno, por pequeño que sea, juega un papel vital en el equilibrio del planeta. Este aprendizaje fortalece el respeto por la naturaleza y el deseo de ser parte de ella. Conocer la apicultura como una práctica ancestral y grupal, es un ejemplo vívido de cómo el esfuerzo, el conocimiento y el entorno se unen en armonía. Desde un enfoque neuroeducativo, las abejas activan las neuronas espejo. Permite al niño reconocer emociones en los demás, imitar comportamientos empáticos y aprender a través de la observación compartida. Este tipo de experiencias activan habilidades sociales y cognitivas. No solo se aprende sobre insectos o su comportamiento, sino sobre empatía, cooperación, diversidad y responsabilidad compartida, como fundamentos que fomentan el logro de un conocimiento significativo.

Al trabajar con abejas, también puedes estimular tus propios procesos humanos de empatía, imitación intencionada y observación comprometida. Observar las acciones de otros, gracias a la observación activa y la activación de las neuronas espejo, no puede ser solo mirar, por ejemplo, una visita al apiario donde pasaron un día de la vida de un apicultor, cambia el día de aprendizaje significativo y de por vida (Rizzolatti y Sinigaglia, 2006). Estas neuronas son fundamentales en el desarrollo socioemocional de los niños para aprender e imitar comportamientos, gestos o actitudes de cuidado por el medio ambiente, de esfuerzos colaborativos, de respeto por otras formas de vida.

Síntesis y reflexiones finales

Para finalizar este ensayo mencionare las siguientes reflexiones:

- Es preciso usar metodologías interdisciplinarias, inclusivas y neurodidácticas ya que colapsa las fronteras disciplinarias para producir un aprendizaje pertinente en la primera infancia.
- Planificar de manera neurodidácticamente: con intención, emoción y conexión integrando la Pedagogía del Ser para el desarrollo de actividades personalizadas y multisensoriales, que activan diferentes neuronas.
- Desarrollar proyectos transversales que se alineen con las vivencias e intereses de los niños.
- Emplear los medios digitales, la inteligencia artificial y las técnicas neurodidácticas para reforzar la enseñanza en cada alumno desde su ritmo, talento y estilo de aprendizaje.

- Implementar proyectos para que el alumno participe con la familia y su comunidad, de este modo se refuerza la comprensión ambiental.
- Educar y capacitar a los maestros sobre el control emocional y la comprensión para crear ambientes de educación respetuosa, amorosa y segura.
- Cuidar el Ser, del docente para que él a su vez abrace la diversidad, las emociones y el interés que existe en el aula.

Al final, este enfoque integral brinda la oportunidad de formar niños que sean autónomos, imaginativos, críticos y empáticos, capaces de relacionarse con su entorno, cooperar con sus compañeros y prepararse para enfrentar los desafíos con sensibilidad, con un pensamiento humano, empático, reflexivo y de mente abierta e inclusiva.

REFERENCIAS

Bisquerra, R. (2015). *Educación emocional y bienestar*. Horsori.

Booth, T., Ainscow, M., Black-Hawkins, K., Vaughan, M., Shaw, L. (2000). *Índice de inclusión. Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas*. Consorcio Universitario para la Educación Inclusiva.
<https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/17276/indice%20de%20inclusion.pdf>

Bronfenbrenner, U., Morris, P. A. (2006). El modelo bioecológico del desarrollo humano. *En R. M. Lerner & W. Damon (Eds.), Manual de psicología del desarrollo* (6.ª ed., pp. 793–828). Wiley.

Bueno, D. (2017). *Neurociencias para educadores*. Octaedro.

CAST. (2018). Universal Design for Learning Guidelines version 2.2. *Center for Applied Special Technology*.
<https://www.cast.org>

Coll, C. (2013). *El currículo escolar en el marco de una educación personalizada*. Narcea.

Díaz Barriga, F. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 5 (2).
<http://redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido-arceo.html>

Elizondo, C. (2021). *Escuelas inclusivas: Cómo transformar la educación desde la equidad*. Octaedro.

Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
<https://www.academia.edu/download/107505882/34900514.pdf>

Gardner, H. (2011). *La inteligencia reformulada: Las inteligencias múltiples en el siglo XXI*. Paidós.

Goleman, D. (2009). *Inteligencia ecológica*. Kairos.

Gómez López, C. M. (2018). *Educación inclusiva en la primera infancia: Un enfoque desde la diversidad*. Aula de Humanidades.

Meyer, A., Rose, D. H., Gordon, D. (2014). *Universal Design for Learning: Theory and Practice*.

<https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000797493904000>

Mora, F. (2013). *Neuroeducación y emoción: Solo se puede aprender aquello que se ama*. Alianza Editorial.

https://cdn.grupoelcorteingles.es/SGFM/dctm/MEDIA03/202402/05/00106519934712_7_.pdf

Mora, F. (2020). *Neuroeducación y lectura: De la teoría a la práctica*. Alianza Editorial.

Morin, E. (1999). *La cabeza bien puesta: Repensar la reforma, reformar el pensamiento*. Nueva Visión.

Pérez, M., López, A. (2020). *Neurodidáctica y primera infancia*. Graó.

Rizzolatti, G., Sinigaglia, C. (2006). *Las neuronas espejo: Los mecanismos de la empatía emocional*. Paidós.

Secretaría de Educación Pública [SEP]. (2022). *Programas sintéticos de la Nueva Escuela Mexicana. Educación preescolar, primaria y secundaria*.

<https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx>

Contribución Autoral

Autor: Desarrolló la totalidad trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.